

COUNTER

リリース5.1

COUNTER

レポートの紹介

フレンドリーガイド

この冊子は、COUNTERリリース5.1実務指針をわかりやすく説明した「フレンドリーガイド」シリーズの一部です

このシリーズは、以下の冊子から成り立っています。

- COUNTERレポートについて
- COUNTERで使われる指標（メトリックス）について
- COUNTERのAttributes, Elements, そのほかの用語について
- COUNTERとオープンアクセス
- COUNTERに準拠するには
- コンソーシアム（団体）向けのCOUNTER
- リリース5.1変更点

このシリーズは、わかりやすい日本語で書かれています。COUNTER実務指針の中の文字列は、正確にはアンダースコアを用いてつながれて表記されます。たとえば、Data Typeは正確にはData_Type、Total Item Investigationsは正式にはTotal_Item_Investigationsと表記されますので、ご注意ください

この冊子で説明されるもの

COUNTERレポートとは何か？	3
プラットフォームレポート	3
プラットフォーム・レポートのスタンダード・ビュー	4
データベースレポート	4
データベースレポートのスタンダード・ビュー	5
タイトルレポート	5
タイトルレポートのスタンダード・ビュー	6
アイテムレポート	7
アイテムレポートのスタンダード・ビュー	7
どのレポートを使用すべき？	8
オープンアクセスの利用状況に関してはどう？	8
様々なCOUNTERレポート、誰が提出すべき？	8

COUNTERレポートとは何か？

COUNTERレポートは4種類あり、それぞれにスタンダード・ビューがあります。COUNTERレポートはそもそも、そのメトリックを微調整することによって、レポートのフレキシブルさを発揮できるように設計されています。それに対して、COUNTERレポートのスタンダード・ビューは、特定のものごとに特化された要約として機能します。なので、すべてのメトリックを含んでいるわけではなく、1つまたは2つのデータ・タイプに焦点を当てています。

Figure 1. The four COUNTER Reports

COUNTERレポートの全サンプルは、実務指針 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) でご確認ください。このイラストは読みやすさを重視するため、意図的に簡素化してあります。

プラットフォーム・レポート

プラットフォームレポート (PR) は、プラットフォーム (俗にいう「出版社のウェブサイト」のことです) 上のすべての利用状況をハイレベルで表示するものです。PRはデータ・タイプ別に、すべてのCOUNTERメトリックを含み、そしてそのアクセス方法を含むこともできます。

例として、本、ジャーナル、マルチメディアを含むプラットフォームを考えましょう。このプラットフォームにはオープンアクセスの出版物はないものの、一部の出版物は無料で閲覧できる、としましょう。また、テキストマイニングやデータマイニングのサービスはないとします。なのでこの場合、アクセス方法は「レギュラー」となります。

このプラットフォームのPRでは、本、ジャーナル、マルチメディア等のデータ・タイプごとに、サイト利用状況が分類されていますが、それ以上の詳細は表示されま

せん。つまり、特定のタイトルの利用状況を知りたい場合にはこのレポートは使用できません。

この例のPRレポートにおいてはさらに、各データタイプ内で、二つのアクセスタイプ、つまりControlled（コントロールされたもの、無料ではないもの）と Free To Read（自由に読めるもの、無料のもの）へと分類されることとなります。

Platform	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Website A	Book	Unique Item Requests	16	...
Website A	Journal	Unique Item Requests	59	...
Website A	Multimedia	Unique Item Requests	12	...
...

Figure 2. What to expect of a Platform Report – remember, a full sample is available in the Code of Practice!

また、PRではメトリックタイプによってさらに詳細に分類されます。

プラットフォームレポートにおけるスタンダード・ビュー

プラットフォームレポートには、Platform Usage（PR_P1）と呼ばれるスタンダード・ビューしかありません。このスタンダード・ビューでは、Total Item Requests（トータルのアイテムリクエスト数）、Unique Item Requests（ユニークなアイテムリクエスト数）、およびSearches Platform（プラットフォーム内の検索数）の3つのメトリックのみを表示します。

データベースレポート

データベースレポート（DR）は、プラットフォーム上の特定のデータベースの利用状況を表示し、データベースに関する重要な情報を提供します。データタイプ別に分類されたCOUNTERメトリックを含み、アクセス方法別にも分類することができます。

以下の例では、定期購読者のみ利用可能な、要約を提供するデータベースを扱っておりさらにデータベース内でデータマイニングも行えるようなサービスを提供している出版社の場合を示しています。

Database	Other info about the database	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Database B	...	Database Full	Searches Regular	352	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Investigations	113	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Investigations	98	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Requests	83	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Requests	81	...
Database B	...	Database Full Item	No License	2	...
...

Figure 3. What to expect of a Database Report (full sample available in the Code of Practice)

このプラットフォームのDRの例ではさらに、要約のデータベースがデータタイプ「Database All」とアクセスタイプ「Controlled（コントロールされたもの）」で表示されることとなります。この出版社のデータベースはテキストおよびデータマイニング可能なデータベースのため、DRでは利用状況を通常のアクセス方法とTDM（テキストおよびデータマイニング）の2つのアクセス方法に分類し、もちろんメトリックタイプによってさらに詳細化されることとなります。

データベースのスタンダード・ビュー

データベースのスタンダード・ビューには下記の二種類があります。

- 「Database Search and Item Usage」（DR_LD1）は、DRレポートをフィルターし、「総アイテムリクエスト数」と「ユニークなアイテムリクエスト数」と「検索数」のみを表示します。
- 「Database Access Denied」（DR_LD2）は、DRレポートをフィルターし、アクセス拒否数のみ（「ターンアウェイ」とも呼ばれます）を表示します。

タイトルレポート

COUNTERでは「タイトル (Titles)」という用語を頻繁に使用しています。「タイトル」には本やジャーナルだけでなく、学会論文集、レポート、論文などの他の資料も含まれます。タイトルに関する詳細は、「COUNTER属性、要素、およびその他の（少しテクニカルな）事項フレンドリーガイド」のデータタイプセクションでご確認ください。

タイトルレポート (TR) は、プラットフォーム上の特定のタイトルの利用状況を表示し、各COUNTERメトリックとタイトルに関する重要な情報 (例: ISBNまたはISSN) を含んでいます。タイトルレポートは普通、データタイプ別に分類されますが、アクセスタイプ、アクセス方法、および出版年 (YOP) 別にも分類されることができます。

Title	Other info about the title	Data Type	YOP	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	15	...
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	48	...
Title D	...	Journal	2022	Controlled	Unique Item Requests	319	...
Title D	...	Journal	2022	Open	Unique Item Requests	547	...
...

Figure 4. What to expect of a Title Report. This is a lengthy report, so the full sample available in the Code of Practice will be valuable in understanding it.

以下は、本やジャーナル、学会論文集などを扱い、オープンアクセス、無料、または購読者限定出版物など様々な形態の出版物を出版している出版社の例です。また、この出版社のプラットフォームはデータマイニングも可能と仮定します。

プラットフォームのタイトルレポート (TR) で、本のタイトルがデータタイプ「Book」、ジャーナルがデータタイプ「Journal」、そして学会論文集タイトルがデータタイプ「Conference」で表示されています。ジャーナルと学会論文集は定期連載物であるため、出版年 (YOP) でさらに詳細に分類されますが、本には1つ出版年のみがあるのみです。またTRでは、アクセス方法をレギュラーとTDM (テキストおよびデータマイニング) に分けて細かく分類し、さらにメトリックタイプによってさらに詳細化することになります。

タイトルレポートのスタンダード・ビュー

本およびレファレンス物、また本・レファレンス物の一部分 (セクション) に使われるタイトルレポートのスタンダード・ビューは、以下の3つがあります。

- Book Requests (Controlled) (TR_B1) はTRをフィルターして、コントロールされたもの (つまり購読者のみがアクセス可能なもの) の本やレファレンス物、またはそれらのセクションに対する総アイテムリクエスト数とユニークなアイテムリクエスト数を表示します。

- Book Access Denied (TR_B2) はTRをフィルターして、本やレファレンス物、またはそれらのセクションへのアクセス拒否数を表示します。
- Book Usage by Access Type (TR_B3) はTRをフィルターして、本のメトリックを表示し、さらにアクセスタイプごとに分類されるため、コントロール、オープン、無料で利用できる本やレファレンス物、またはそれらのセクションが明確に表示されます。

また、ジャーナルに関するタイトルレポートのスタンダード・ビューは以下の4つあります。

- Journal Requests (Controlled) (TR_J1) はTRをフィルターして、ジャーナル内のコントロールされた記事に対する総アイテムリクエスト数とユニークなアイテムリクエスト数を表示します。
- Journal Access Denied (TR_J2) filters the TR to show access denials to articles within journals. はTRをフィルターして本やレファレンス物、またはそれらのセクションへのアクセス拒否数を表示します。
- Journal Usage by Access Type (TR_J3) はTRをフィルターして、本のメトリックを表示し、またさらにアクセスタイプ別に分類されるため、コントロール、オープン、無料で利用できる本やレファレンス物、またはそれらのセクションが明確に表示します。
- Journal Requests by YOP (Controlled) (TR_J4) はTR_J1のもっと詳しいビューで、TR_J1をさらに出版年別に分類して表示します。

アイテムレポート

アイテムは、COUNTERでよく使われる用語です。アイテムには、記事、動画、本の一部（セクション）、データベース内のレコードなどが含まれます。アイテムに関する詳細は、「フレンドリーガイド：COUNTER属性、要素、およびその他の（少しテクニカルな）事項」のデータタイプセクションでご確認ください。

アイテムレポート（IR）は詳細なレポートで、プラットフォーム上のすべてのアイテムにあてはまるCOUNTERメトリックと、アイテム自体に関する情報（例：識別子、親タイトルなど）を表示します。アイテムレポートはデータタイプ別に分類されますが、アクセスタイプ、アクセス方法、出版年（YOP）別にも分類されます。

以下の例では、マルチメディアのアイテムを多く提供し、その中にはオープンアクセスのものもあるという出版社の例を示しています。ただ、この出版社のプラットフォームにはデータマイニングのサービスがないと仮定します。

この例でのプラットフォームのアイテムレポート（IR）では、マルチメディアアイテムが該当するデータタイプとアクセスタイプ（アクセスタイプは、購読者のみにアクセス可能なアイテムの場合はコントロール、オープンアクセスの場合はオープンアクセスとなる）が表示されます。この例では、データベースはデータマイニングができない出版社となっているため、アクセス方法に関してはレギュラーとなります。各アイテムのレコードは、それぞれのメトリックタイプに基づいてさらに詳細な利用状況を表示します。

Item	Other info about the item	Parent Title	Other info about the parent title	Data Type	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Item E	...	Title C	...	Book Segment	Controlled	Unique Item Requests	9	...
Item F	...	Title D	...	Article	Open	Unique Item Requests	121	...
...

Figure 5. What to expect of an Item Report. IR is our most comprehensive report, so again the full sample available in the Code of Practice will be valuable in understanding it.

アイテムレポートのスタンダード・ビュー

アイテムレポートには2つのスタンダード・ビューがあります。

- Journal Article Requests（ジャーナル記事リクエスト）（IR_A1）は、IRのデータタイプが「Article」のアイテムのみを表示するようにフィルターします。
- Multimedia Item Requests（IR_M1）は、IRをデータタイプが「Multimedia」のアイテムのみを表示するようにフィルターします。

どのレポートを使用すべき？

プラットフォーム、データベース、タイトル、またはアイテムのCOUNTERレポートのどれか一つを使用することをおすすめします。これらのレポートはデータを何らかの形で加工するのに適しています。データベースレポートとタイトルレポートは、その細かさと含有する情報量のバランスが最もよく、一方、プラットフォームレポートは利用状況の全体像を把握するのに最適であり、またアイテムレポートは非常に詳細なデータ分析をするのに最適でしょう。

COUNTERレポートは簡単にフィルターできます。これについては「COUNTERレポートの使用方法フレンドリーガイド」で詳細をご確認ください。

スタンダード・ビューを使用する場合、自分の必要に応じたものを選択するようにしてください。たとえば、オープンアクセスの記事の利用状況について知りたい場合、TR_J1はまったく役に立ちません。

オープンアクセスの利用状況に関してはどう？

オープンアクセスの利用状況を確認するためには、グローバルアイテムレポートをおすすめします。これについては、「COUNTERとオープンアクセスフレンドリーガイド」で詳細に説明されています。グローバルアイテムレポートの提出は出版社に義務付けられてはいないものの、すべてのプラットフォームがGlobal Item Reportを提供するようにと出版社にお願いしております。

様々なCOUNTERレポート、誰が提出すべき？

リリース5.1は、実務指針の旧バージョンと同様、どのプラットフォームがどのレポートを提供すべきかについて説明しております。これはホストタイプによります。COUNTERレジストリには、プラットフォームのホストタイプに関する情報が含まれており、どのプラットフォームがどのレポートを提供しているかを知りたい場合は、<https://registry.projectcounter.org> をチェックしてください。ホストタイプについて詳しく知りたい場合、「COUNTER属性、要素、およびその他の（少しテクニカルな）事項フレンドリーガイド」を参照してください。以下はどんなプラットフォームがどんなレポートを提出するべきかのクイックリファレンスです。

COUNTER Report	Standard Views	Host Types
Platform Report	PR_P1	All Host Types
Database Report	DR_D1 and DR_D2	A&I Database Aggregated Full Content Discovery Service eBook Collection Full Content Database Multimedia Collection
Title Report	All	Aggregated Full Content
	TR_B1, TR_B2 and TR_B3	eBook

		eBook Collection
	TR_J1, TR_J2, TR_J3 and TR_J4	eJournal
Item Report	None	Data Repository
	IR_A1	Repository Scholarly Communication Network Aggregated Full Content* eBook* eJournal*
	IR_M1	Multimedia

より詳しい情報について

より詳しい情報については、Code of Practice (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) とCOUNTER Media Library (medialibrary.projectcounter.org) をご覧ください。

答えがどこにも見当たらないご質問がある場合は、当社のプロジェクト・ディレクターの下記のメールアドレスにご一報ください。
tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

